

L'évaluation de la politique d'emploi des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement pour les provinces du Sud du Maroc: Cas de la région Guelmim-Oued Noun

Evaluation of the youth employment policy in the framework of the implementation of the development model for the southern provinces of Morocco: the case of the Guelmim-Oued Noun region

HOUSNI Said

Doctorant

Faculté d'Économie et de Gestion

Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc

Laboratoire de l'Économie et Management des Organisations

said.housni@uit.ac.ma

CHEKROUNI Anas

Doctorant

Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales

Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc

Laboratoire d'études et de Recherches Économiques et Sociales

a.chekrouni@edu.umi.ac.ma

HASNAOUI Rachid

Enseignant chercheur

Faculté d'Économie et de Gestion

Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc

Laboratoire de l'Économie et Management des Organisations

rachid.hasnaoui@uit.ac.ma

BOUTAKHNIFT Younes

Doctorant

Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales

Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc

Laboratoire d'études et de Recherches Économiques et Sociales

younesboutakhnift@gmail.com

Date de soumission : 03/04/2022

Date d'acceptation : 26/05/2022

Pour citer cet article :

HOUSNI S. et al. (2022) « L'évaluation de la politique d'emploi des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement pour les provinces du Sud du Maroc: Cas de la région Guelmim-Oued Noun », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2» pp : 385 - 409

Résumé

Au Maroc, la création d'emploi en faveur des jeunes des provinces du Sud constitue un enjeu majeur pour les pouvoirs publics. À cet effet, l'engagement des actions publiques semble un choix et une réponse à la problématique du chômage de cette catégorie, ce qui s'inscrit effectivement dans les ambitions et les objectifs du modèle de développement pour les provinces du Sud.

L'analyse de la relation entre la croissance économique et la création de l'emploi compte parmi les thématiques de l'analyse économique la plus difficile à cerner. Le présent article se donne pour objectif d'analyser les actions publiques menées dans le cadre du modèle de développement pour les provinces du Sud et d'évaluer leur impact sur la création de l'emploi dans la région de Guelmim-Oued Noun.

L'analyse des résultats des enquêtes, des études officielles et des travaux de recherche fait ressortir que la croissance économique dans les provinces du Sud n'est pas forcément un moteur de création d'emploi qui permettrait de freiner l'augmentation du taux de chômage, notamment chez les jeunes diplômés. Ainsi, une réflexion approfondie sur d'autres stratégies et actions est indispensable afin de créer de nouveaux emplois dans la région et faire face à l'évolution de la population en âge de travailler.

Mots clés : région Guelmim-Oued Noun ; chômage des jeunes ; provinces du Sud ; apports du modèle de développement ; évaluation des politiques publiques.

Abstract

In Morocco, job creation for young people in the southern provinces is a major challenge for the public authorities. To this end, the commitment of public actions seems to be a choice and a response to the problem of unemployment of this category, which is effectively in line with the ambitions and objectives of the development model for the southern provinces.

The analysis of the relationship between economic growth and job creation is one of the most difficult topics in economic analysis. This article aims to analyze the public actions carried out within the framework of the development model for the southern provinces and to evaluate their impact on job creation in the Guelmim-Oued Noun region.

The analysis of the results of surveys, official studies and research work shows that economic growth in the southern provinces is not necessarily an engine for job creation that would help curb the increase in the unemployment rate, particularly among young graduates. Thus, a thorough reflection on other strategies and actions is essential in order to create new jobs in the region and to face the evolution of the working age population.

Keywords: Guelmim-Oued Noun region; youth unemployment; southern provinces; contributions of the development model; evaluation of public policies

Introduction

L'amélioration des indicateurs de développement et du niveau de vie des citoyens sont placés au cœur des priorités des pouvoirs publics dans tous les pays du monde, cela devrait se passer par la réalisation de grandes transformations structurelles économiques et sociales qui découlent de la mise en place des politiques publiques et de programmes de développement qui touchent à tous les secteurs d'activité aux niveaux national et régional.

Effectivement, le Maroc s'est engagé dans une transformation structurelle et une diversification de son économie à travers la mise en place d'une série de politiques publiques de croissance économique. Dans ce contexte, la création de l'emploi s'est imposée dans de nombreuses discussions, elle a bénéficié d'un intérêt particulier et soutenu auprès des autorités publiques afin de répondre à une demande d'emploi qui est en plein essor et à la croissance démographique qui reste l'une des sources de difficultés économiques qui se sont cristallisées notamment au niveau de l'emploi, de l'éducation et de la santé dans les pays en voie de développement (Belkheiri, O., 2013).

La qualité de la croissance est de plus en plus avancée en tant qu'un moyen efficace d'amélioration des conditions de vie des populations (Ramon, Vinod & Yan 2008, Martinez, Mlachila & al., 2014). Dans ce cadre, la binarité création d'emplois-croissance économique, constitue une paire indissociable et plusieurs recherches académiques se sont intéressées à l'analyse de l'interaction entre l'emploi des jeunes et la croissance économique au niveau régional. Dans ce sens, l'amélioration du niveau de l'emploi dans les provinces du Sud a longtemps été recherchée à travers la mise en place du modèle de développement de ces provinces. Toutefois, malgré l'importance des investissements publics réservés au développement de cet espace, les résultats demeurent en dessous des aspirations de la population locale et les actions publiques menées ont montré leurs limites en termes de création d'emplois au niveau des jeunes en particulier les diplômés dans ces provinces. Aujourd'hui, la création de l'emploi en faveur des jeunes a fait et fera l'objet de l'action publique régionale par la mise en place de mesures et de dispositifs publics intégrés afin d'enrayer le phénomène du chômage notamment des jeunes qui constitue une perte permanente du capital humain qui influence la production, le bien-être et la santé de la société dans son ensemble et non seulement des chômeurs (Ezzrari, A., Khellaf, A., & Nihou, A., 2018). À l'occasion du 40^{ème} anniversaire de la Marche Verte, 6 novembre 2015, le Roi du Maroc a présidé à Laâyoune la cérémonie du lancement d'un modèle de développement pour les provinces du Sud qui comporte des contrats-programme pour la réalisation de plus de 700 projets pour

lesquels une enveloppe globale de 77 MMDH a été allouée dont l'objectif de créer 120 000 postes d'emploi.

L'enjeu de ce modèle de développement est de faire de ces provinces un hub africain en permettant au Maroc de constituer une porte d'entrée vers l'Afrique et à renforcer le rayonnement du Sahara marocain en tant qu'un centre économique potentiel à travers le lancement d'une série de grands projets de développement multisectoriels ainsi la promotion des secteurs innovants qui sont considérés des leviers de développement régional.

Nous nous sommes intéressés, dans le cadre de notre article, par les provinces du Sud comme cas d'étude grâce à l'attention particulière accordée au développement de cet espace géographique à travers l'engagement de grands investissements publics de croissance économique. Ce choix est également expliqué par des motivations de mener une évaluation des actions publiques mises en place dans le cadre de la promotion de l'emploi dans ces provinces particulièrement dans la région Guelmim-Oued Noun en tant qu'une région reliant entre le Nord et le Sud du Maroc comme il peut se justifier par l'abondance des études, des rapports et d'une documentation nécessaire afin de répondre à notre probatique.

La présente recherche tente de s'inscrire dans ce cadre en répondant à la question suivante : ***En quoi les ambitions du modèle de développement pour les provinces du Sud contribuent-elles à la création d'emploi en faveur des jeunes dans la région de Guelmim-Oued Noun ?***

Cet article a pour objectif final d'évaluer la politique d'emploi menée dans le cadre du modèle de développement pour les provinces du Sud notamment dans la région de Guelmim-Oued Noun par la mobilisation des statistiques et des données officielles issues des organismes nationaux et internationaux de référence. À partir d'un constat qui montre également que les jeunes sont les plus touchés par le chômage dans la région de Guelmim-Oued Noun, notre travail aura des implications scientifiques dans le futur. En effet, il s'agit d'une première étape dont le but est de mettre le curseur sur les acquis et les entraves de la création d'emploi chez les jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement pour les provinces du Sud. Ainsi, une évaluation plus poussée en se basant sur des études quantitatives et qualitatives constituera la suite de notre travail.

Pour ce faire, il est d'abord intéressant d'interpeller la théorie économique afin de nous clarifier la relation entre les variables. Puis, nous allons exposer un diagnostic des politiques de développement des provinces du Sud. Ensuite, nous allons présenter un état des lieux des actions publiques de création d'emploi aux niveaux national et régional avant de se focaliser sur le diagnostic économique et le profil du marché de l'emploi de la région. Ainsi, le cinquième point

s'attachera à l'évaluation de la politique régionale de l'emploi. Pour finir, nous tenterons de discuter des recommandations contenues dans des enquêtes, études et rapports officiels des différents organismes nationaux et internationaux (HCP, CESE, BIT, BM, etc.) ayant traité la question de politiques régionales de l'emploi notamment dans la région de Guelmim-Oued Noun.

1. Revue de littérature théorique du lien entre la croissance économique et la création de l'emploi au niveau régional

La détermination et l'analyse de la relation entre la croissance économique et la création d'emploi reste plus complexe et difficile à cerner et compte parmi les thématiques de l'analyse économique. En faisant référence à la littérature économique, plusieurs recherches théoriques ont essayé d'éclaircir la relation de cause à effet entre la croissance économique et l'emploi. En réalité, ces travaux découvraient qu'il existe une relation significative entre les deux phénomènes. Dans ce même sens, parmi les recherches qui se sont intéressées par le traitement de ce sujet, nous jugeons qu'il est d'abord primordial de citer le travail du grand chercheur A. Okun (1962) qui a contribué à la fondation d'une loi appelée «loi d'Okun» selon laquelle l'auteur a démontré qu'il existe une relation étroite entre la croissance économique et la création d'emploi en se référant à l'analyse des données récoltées de l'économie américaine sur la période (1949-1960) en arrivant finalement à trouver comme résultat une relation inverse d'approximation de 1 par 3, ce qui signifie que la réduction de taux de chômage d'un 1 % contribue à accroître le produit de 3 % et inversement.

Dans leurs travaux de recherche, d'autres économistes tels que (Ramon, Vinod et Yan 2008, Martinez et Mlachila & al., 2014) mettent l'accent sur les liens d'interaction entre la croissance économique et l'emploi, ils confirment que les deux variables entretiennent une relation significative selon laquelle la qualité de la croissance est de plus en plus avancée en tant qu'un outil efficace d'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations.

Dans cette optique, d'autres auteurs se sont concentrés sur l'analyse de la binarité croissance économique - création d'emploi à l'instar de Aghion & Howitt (1992), en utilisant la version de Schumpeter, ont mis en évidence un point important qui se représente par : lorsque la croissance économique est poussée par le progrès technique et technologique, elle contribue à la hausse du niveau de chômage.

Toujours du cadre de l'analyse de travaux ayant décortiqués les liens qui peuvent être existé entre la croissance économique et la création de l'emploi, il est pertinent de noter que Pissarides (1990) soutient que la croissance économique peut entraîner une destruction et une réduction des emplois d'où la naissance et la création du chômage frictionnel.

D'après cette brève revue de la littérature, et à travers la (figure N°1), nous proposons un modèle conceptuel qui essaie de schématiser le lien entre la croissance économique et la création de l'emploi au niveau régional.

Figure N°1 : Croissance économique et création de l'emploi : modèle conceptuel

Source : Réalisation des auteurs, d'après la revue de la littérature

2. Politiques de développement des provinces du Sud du Maroc

Le Maroc accorde une attention particulière au développement de ses provinces du Sud et à l'amélioration des conditions de vie de leur population. En effet, cette vision est exprimée au haut niveau de l'Etat comme témoigne l'engagement du pays dans une véritable stratégie de développement et la mobilisation de tous les moyens disponibles promouvant la croissance économique dans le cadre de la mise en œuvre du modèle du développement pour les provinces du Sud afin d'ériger celles-ci en un véritable modèle de développement intégré.

2.1 Économie des provinces du Sud : Diagnostic et analyse sectorielle

Afin de poursuivre notre recherche sur l'économie de ces régions, il est d'abord opportun d'envisager et de produire un diagnostic en présentant le chemin parcouru par ces provinces depuis leur rattachement au Maroc en 1975.

2.1.1 Provinces du Sud : Une brève présentation

Les provinces représentent 59 % du territoire national et près de 3,2 % de la population nationale (Conseil Économique, Social et Environnemental, 2013), cette région aride, semi-désertique est balayée par le soleil et le vent, faite d'oasis et de sable, mais elle a su tirer profit de ses ressources et de son environnement en vue de devenir un espace attractif et compétitif.

Dans le cadre de la mise en œuvre du grand chantier de la régionalisation avancée et suite au nouveau découpage territorial qui a connu le passage de 16 à 12 régions, les provinces du Sud se sont au nombre de 10 et sont rattachées à trois régions institutionnelles (figure N°2) : la Région Dakhla-Oued Eddahab ; la Région Laâyoune-Sakia El Hamra et la Région Guelmim-Oued Noun.

Figure N°2 : Localisation géographique des provinces du Sud

Source : Réalisation des auteurs

2.1.2 Caractéristiques et diagnostic économiques des provinces du Sud

Le Maroc s'est engagé dans une politique innovante de développement pour les provinces du Sud et dans des projets qui ayant et auront des retombées économiques dans ces régions. Effectivement, le développement économique et social de cette zone géographique a bénéficié d'un effort gigantesque consenti par les autorités publiques. Du fait, cette volonté s'est intensifiée par l'engagement des investissements publics massifs avec 3,9% (MEFRA,2019) de l'investissement du budget général et 3% de celui des établissements publics en cherchant à tirer profit de la situation géostratégique et de potentialités économiques diversifiées de ces provinces dont l'objectif est de renforcer leur pouvoir d'attractivité économique territoriale et asseoir une croissance économique forte, stable et capable d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces provinces. Dans cette optique, afin de mieux cerner le lien entre la croissance économique et le chômage des jeunes dans les provinces du Sud, il conviendra de rappeler l'importance et la composition de leur tissu économique ainsi il nous paraît utile d'exposer un état des lieux sur le profil de la richesse économique de ces régions.

Dans ce cadre, les provinces du Sud hébergent 1,6¹ % des réserves du phosphate, elles révéleraient l'équivalent de 300 ans exploitables de phosphates dans le site de Boucrâa, ce dernier dispose de

¹<https://www.cfcim.org/magazine/33466#:~:text=Les%20Provinces%20du%20Sud%20h%C3%A9bergent,tissu%20%C3%A9conomique%20de%20la%20r%C3%A9gion.> (Consulté le 12 Janvier2022)

ressources s'élèvent à 1,1 milliard de m³ avec une capacité de production totale de 2,6 millions de tonnes par an comme il contribue d'ordre de 7,5 % des recettes globales du groupe OCP ainsi le volume des exportations du phosphate des provinces du Sud est estimée à 1,93 millions de tonnes (plus de 1,15 MMDHS) portée par l'exploitation du site de Phosboucrâa. À cela s'ajoute un autre aspect de la richesse économique de ces provinces, ce de la production annuelle de secteur de la pêche maritime qui s'élève à 1 million tonnes, cet espace dispose d'une façade maritime de 667 Km avec un potentiel le plus riche en poissons avec la présence de 300 espèces de poissons. Dans le même sillage, sur le plan économique, les provinces du Sud ont enregistré un taux de croissance moyen annuel de 10 % sur la période (2001-2016) qui reste un taux supérieur à la croissance nationale (5,6%), cette richesse est portée par l'accroissement de la productivité à l'intérieur des secteurs économiques prometteurs et diversifiés (IRES,2019).

Avec un pourcentage de plus de 53 %, le secteur secondaire est le premier secteur créateur de la croissance économique dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et ce à travers l'exploitation des activités d'extraction (IRES, 2019).

Plus de 47 % est la contribution du secteur tertiaire dans la création de la richesse économique dans la région Dakhla Oued-Eddahab. Ainsi, cette région se caractérise par la prédominance des activités liées à la pêche maritime et au secteur primaire (+43 %) (IRES, 2019).

Quant à la région de Guelmim-Oued Noun, le secteur tertiaire affiche une contribution plus importante et génère une croissance économique d'un pourcentage d'ordre de 70 %, ce qui permet à la région de se positionner au premier rang parmi les trois régions de Sud.

Dans ce même sens, afin de donner une forte impulsion à la mise en œuvre des objectifs du modèle de développement pour les provinces du Sud et réussir le décollage économique de cet espace, des efforts additionnels ont été déployés afin de tirer profit d'atouts et d'opportunités d'investissement de ces provinces afin de créer de la croissance économique.

2.1.3 Actions de désenclavement des provinces du Sud et dynamisation territoriale

La volonté de l'Etat marocain d'améliorer la qualité des services routiers et de renforcer la connectivité des provinces du Sud s'est traduite par la déclinaison de la stratégie de développement de cet espace géographique en objectifs et plans d'action par l'engagement et l'opérationnalisation des investissements publics lourds afin de renforcer la connexion territoriale pour un coût total de 8,5 MMDHS consacré au réseau routier et aux projets d'infrastructures dans ces régions. Dans ce même sens, il est pertinent de citer le projet de la construction de la voie express atlantique qui vise à renforcer le réseau routier de ces régions avec une longueur de 555 km entre les deux villes

(Tiznit et Laâyoune), ce projet se complète par le dédoublement et l'élargissement de la route nationale N°1 entre Laâyoune et Dakhla sur 500 km qui cible à la fois la réduction des disparités territoriales et spatiales dans ces régions et contribuer à l'amélioration de la fluidité du trafic et de la sécurité routière. De plus, en vue de renforcer la connectivité de ces provinces, l'engagement de raccordement de la ville de Dakhla au réseau électrique national est pris via une ligne la reliant à la ville de Boujdour avec un montant de 1,7 MMDHS. De même, le lancement des travaux de construction du nouveau port de Dakhla-Atlantique vise à réaliser un ensemble d'objectifs en cherchant à dynamiser de manière très forte l'activité économique de toutes les provinces du Sud et à satisfaire les besoins du secteur de la pêche maritime et tisser le lien économique et commercial entre le Royaume et sa profondeur africaine par le développement des activités de transformation de produits et leur exportation vers les pays africains comme il constitue une plateforme d'enrichissement de l'offre portuaire marocaine. Du fait, ces investissements s'inscrivent également dans le cadre des efforts des autorités publiques marocaines afin de renforcer le socle de l'attractivité économique de ces régions.

2.2 Lancement des projets d'investissement structurants boostant l'activité économique régionale

Un ensemble de secteurs productifs et innovants seront identifiés et auront des effets plus larges sur l'économie régionale dans le cadre du développement des pôles de compétitivité des provinces du Sud.

2.2.1 Énergies renouvelables

Il s'agit d'un secteur attractif des Investissements Directs Étrangers (IDE) et des investisseurs nationaux vers les provinces du Sud. En effet, il demeure l'un des sources importantes d'opportunités d'affaires et de création d'emploi de qualité. Effectivement, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra jouit d'un potentiel en énergies renouvelables qui lui permet de devenir un hub aux niveaux national et international. De plus, cette région a connu la production d'énergie éolienne à travers la réalisation des projets de production de plus de 550 MW d'énergie propre.

2.2.2 Industrie

Conscient de sa contribution dans développement économique et social au niveau régional, les décideurs publics ont exprimé la volonté de développer ce secteur par la construction d'un complexe industriel de production, d'extraction et de transformation des phosphates en engrais et en acide qui sont destinées aux pays africains pour un investissement de plus de 16 MMDHS.

Ainsi, à travers la création de la technopole de Foug-El-Oued composée d'une université, d'un centre de qualification et d'un lycée d'excellence pour une enveloppe budgétaire de 2 MMDHS.

2.2.3 Tourisme

Le tourisme reste un secteur attractif dans les provinces du Sud. En effet, le potentiel touristique est également considérable et les provinces en question regorgent d'une variété des atouts naturels entre balnéaire et désert. À cet égard, conscient de l'importance du tourisme en tant que véritable locomotive de développement économique et social, les pouvoirs publics ont précédé à lancer de plus de 80 projets et activités touristiques, ce qui témoigne la volonté de l'Etat de promouvoir ce secteur en exploitant ses opportunités et ses potentialités à travers l'engagement de 2 MMDHS afin de valoriser cette richesse touristique afin de créer 800 postes d'emploi.

2.2.4 Pêche maritime

Les régions du Sud se caractérisent par une diversité des espèces halieutiques. Effectivement, il s'agit d'un secteur dynamique et créateur de valeur notamment dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, la volonté d'ériger ce secteur en tant qu'un pilier stratégique de développement s'est traduite par le lancement et la réalisation des projets d'investissement dans l'aquacole pour un budget de 2,8 MMDHS ayant vocation à créer 3500 postes d'emploi ainsi des efforts considérables sont consentis en vue de valoriser des petits pélagiques à Dakhla d'un montant global de 1,2 MMDHS en visant à faire de cet espace un pourvoyeur de 6500 postes d'emploi (4300 emplois directs et 2200 emplois indirects).

3. Actions publiques de création d'emplois aux niveaux national et régional

Afin de faire face à l'incidence de la problématique du chômage, le pays a essayé d'agir de diverses manières en mobilisant tous les moyens disponibles.

3.1 Programmes et dispositifs actifs de création d'emplois au niveau national

À l'instar de tous les pays en voie de développement, le Maroc s'est engagé dans des chantiers de renforcement de son économie pour soutenir une croissance forte capable de répondre à l'augmentation rapide de la population en âge de travailler, et ce à travers la mise en place des actions et des dispositifs publics de création d'emploi.

3.1.1 L'intermédiation sur le marché du travail : une action publique contre le chômage

L'inquiétude soulevée par le rythme de la création de l'emploi a conduit à poser des questions et à réfléchir sur l'impact des réformes destinées à la promotion de l'emploi. Dans ce sens, le début

des années 2000 a connu la création d'un organisme spécialisé dans l'intermédiation sur le marché d'emploi appelé l'ANAPEC². De plus, cet organisme a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter les demandeurs d'emploi ainsi de mettre en relation des demandes et des offres d'emploi collectées afin de promouvoir de l'emploi et d'impliquer des jeunes en chômage dans la recherche d'emploi (Code du travail, article 475). En effet, cet organisme a lancé un ensemble de programmes de promotion de l'emploi (Idmaj, Taehil, Moukawalti, etc.) afin d'offrir du travail de qualité aux jeunes et aider à la création de l'entreprise.

3.1.2 Stratégie Nationale de l'Emploi (SNE)

Cette stratégie est basée sur une nouvelle approche et dépasse les traditionnelles politiques de l'emploi, elle repositionne l'emploi au centre des initiatives dédiées à l'action publique par l'adoption d'une approche multidimensionnelle afin de réunir les conditions qui permettent de décrocher un emploi décent pour répondre avec efficacité aux attentes des chercheurs d'emploi et réduire les inégalités et les disparités territoriales en matière d'emploi.

3.1.3 Mesures et programmes d'emploi

Conscients de la problématique du chômage, les pouvoirs publics ont entrepris des mesures de promotion de l'emploi :

- Appui à l'emploi salarié : développement de compétences de ressources humaines et amélioration de l'encadrement de l'entreprise afin de recruter de jeunes diplômés en souhaitant accroître leur employabilité par l'acquisition de compétences nécessaires ;
- Programme de promotion de l'entrepreneuriat : amélioration de l'employabilité des jeunes notamment les diplômés, de l'auto-emploi en tant qu'un levier incontournable pour résorber les dysfonctionnements actuels et dynamiser le développement économique et social.

3.2 Évaluation de la politique d'emploi dans les provinces du Sud

Avec la persistance du chômage et l'émergence du phénomène des diplômés chômeurs, des débuts de réflexion ont commencé à être proposés afin d'améliorer le niveau de l'emploi. De ce fait, les autorités marocaines ont fourni des efforts de développement appréciables par la mise en place des politiques publiques de croissance économique qui s'inscrivent dans le cadre du modèle de développement pour les provinces du Sud. En se référant aux données du HCP, en dépit de progrès et performances économiques sensibles au cours des dernières années et l'adoption des actions

² Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences

publiques de création de l'emploi, le taux de chômage reste très élevé cela veut dire que les efforts consentis n'ont pas eu d'impact positif sur la création de l'emploi en faveur de la population des provinces du Sud.

Graphique N°1 : Taux de chômage selon les régions au premier trimestre de 2021 (%)

Source : Note d'information relative à la situation du marché du travail, HCP, 2021

Au Maroc, le taux de chômage s'est établi à 12,5% au niveau national. Au niveau régional, les trois régions du Sud s'avèrent les régions où le chômage est le plus prononcé comparativement au niveau national. Eu égard à ce qui précède, la situation du marché du travail affiche un indicateur inquiétant, suite à une note d'information du HCP sur la création d'emploi dans cet espace, ce qui confirme la persistance du phénomène du chômage dans ces provinces (graphique N°1).

4. Diagnostic économique et profil du marché de l'emploi régional

À ce point, nous mettrons l'accent sur les opportunités économiques de la région et ses différents secteurs d'activité qui s'inscrivent, pour rappel, dans la cadre du modèle de développement pour les provinces du Sud.

4.1 Le poids de la région dans l'économie nationale et dynamisme économique régional

La région a enregistré, en 2019, un taux de croissance de 7,1 % qui dépasse la moyenne nationale (2,6%) avec une contribution de 3,9 % à la création de la richesse nationale. Il s'agit d'un espace qui dispose d'énormes potentialités économiques dans différents secteurs d'activité à haute productivité et l'économie régionale repose sur plusieurs activités : le tourisme, la pêche maritime, les mines et l'agriculture (DRG- HCP, Comptes Régionaux, 2019).

4.1.1 Tourisme

La région dispose, en effet, d'une richesse touristique attractive notamment le tourisme balnéaire avec l'existence d'une côte atlantique sur 180 km dans les provinces de Guelmim et Tan-Tan aussi

elle abrite des sites touristiques importants tels que la plage blanche et la zone touristique d'Oued Chbika. De plus, la région jouit de données géographiques (déserts, oasis, etc.) qui constituent un patrimoine attractif et une offre touristique diversifiée qui nécessite une préservation, une valorisation et un rayonnement dans le cadre de la promotion du tourisme d'aventure ainsi d'un vaste potentiel de tourisme culturel (traditions artistiques, vestimentaires et linguistiques, etc.), ce qui traduit la diversité culturelle du pays et constitue un symbole d'authenticité de la région.

4.1.2 Pêche maritime

Ce secteur participe à concurrence de 11,4% de la valeur ajoutée de la pêche au niveau national (MEFRA,2019). Effectivement, la pêche maritime reste un pilier de l'économie régionale grâce à sa contribution au développement économique et social de la région, la promotion de ce secteur s'appuie sur des atouts significatifs principalement la disponibilité des ressources halieutiques, de l'infrastructure avec les deux ports de Sidi-Ifni et de Tan-Tan et le savoir-faire des professionnels du secteur. De même, grâce à ses importantes ressources halieutiques débarquées, la région de Guelmim-Oued Noun dispose d'énormes opportunités d'investissement et de valorisation des produits de mer (congélation des produits de la mer, production de plats cuisinés, fabrication de glace, etc.)

4.1.3 Agriculture

C'est un secteur qui joue un rôle socio-économique important, il constitue la principale source de revenu pour une grande partie de la population locale. Mais, il demeure traditionnel et localisé spécifiquement dans les périmètres d'épandage des eaux de crues, des oasis, des zones de montagne et des petits périmètres de petite et moyenne hydraulique. Dans ce même sens, la région dispose d'une superficie agricole utile de 210000 ha dont 15000 ha irrigués caractérisée par des précipitations faibles dues au climat saharien semi-aride, cette faiblesse de pluviométrie ne pose pas de problèmes grâce à l'importance des ressources en eaux souterraines. La céréaliculture, la culture arboricole et la culture maraîchère sont des produits agricoles de la région, c'est dans ce sens que nous pouvons noter la nécessité de développer une industrie agroalimentaire de transformation créatrice d'une valeur ajoutée capable de répondre aux besoins alimentaires internes et à la demande étrangère par le développement de certaines filières :

- La transformation des céréales : fabrication de semoule, pâtes, etc. ;
- La fabrication des corps gras d'origine végétale et animale (huile d'olive, huile d'argan) ;
- La fabrication de nectar et de jus de fruits et des produits laitiers.

- La production de conserves végétales (fruits et légumes, surgelés).

4.1.4 Mines

Les statistiques officielles affichent que le secteur minier contribue à la hauteur de 30 % des exportations nationales (MEMDD³, 2020), ce qui lui permet de bénéficier d'un intérêt particulier auprès des décideurs publics vu sa part dans la création de la richesse économique et ses retombées bénéfiques sur le développement régional et local (voir les caractéristiques économiques de la région dans le tableau N°1). Dans ce cadre, une grande diversité caractérise les sous-sols de la région, elle est riche en minerais et l'une des principales régions minières du pays connu par la présence d'une richesse minière variée à savoir : l'or, le zircon, le fer, le plomb, l'argent, etc. Aussi, la région se caractérise par la présence d'autres potentialités minières à forte valeur ajoutée qui ont été identifiées telle que la richesse en carrières : argile de Taghijjt, matière première des carrières de gravier, de marbre, des gisements de zircon et de titane dans la province de Guelmim.

Tableau N°1 : Caractéristiques économiques de la région de Guelmim-Oued Noun

Région GON	Contribution au PIB	Investissement public	Classement national (rang)
Indicateurs & Agrégats			
Part dans la création de la richesse	1,1% (2017)	-	-
Taux de croissance	4,3 % (2010-2017)	-	-
Part dans l'investissement du BG	-	3,6% (2019)	-
Part dans l'investissement des EEP	-	1% (2019)	-
Part dans le foncier privé de l'Etat mobilisé pour l'investissement	-	8% (2017)	-
PIB par habitant	-	-	5 ^{ème}
Destination de l'investissement en foncier en 2017	-	-	5 ^{ème}
Performance en termes de moyenne d'années de scolarisation	-	-	5 ^{ème}

Source : Réalisation des auteurs, données des profils régionaux, MEFRA, décembre 2019

Après avoir identifié les secteurs économiques potentiels créateurs de valeur de la région, il est indispensable de mettre l'accent sur l'impact des actions de développement menées sur la création de l'emploi dans cet espace géographique.

³ Ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable

4.2 Programmes et projets de promotion d'emplois au niveau régional

En bénéficiant de l'importance de ses opportunités d'investissement et de sa position géostratégique en tant qu'un point de jonction entre le Nord et le Sud du pays, la création de l'emploi au niveau de la région de Guelmim-Oued Noun demeure l'une des priorités de l'intervention publique régionale qui s'inscrit dans le cadre de la mise en application des objectifs du modèle de développement pour les provinces du Sud.

4.2.1 Actions du dispositif régional de promotion de l'emploi

La région a connu dernièrement le lancement d'une série de nouveaux projets de développement multisectoriels comme le projet Noor Atlas à Tan-Tan et les projets de renforcement et modernisation de l'infrastructure ainsi des projets structurants ayant comme objectif principal la création de l'emploi à travers la mise en œuvre d'un dispositif régional de l'emploi qui s'inscrit dans un cadre élargi de partenariat régional entre les différents acteurs et intervenants afin de dynamiser le marché d'emploi (tableau N°2)

Tableau N°2 : Actions relatives au dispositif régional de l'emploi

Année	Contribution MEAS/ANAPEC (MDH)	Contribution C. Régional (MDH)	Budget (MDH)	Objectifs et réalisations (2021)
2016	4,65	3,854	8,504	-3300 personnes insérées - 415 personnes formées -140 jeunes dans le cadre de l'emploi d'utilité sociale et publique -200 bénéficiaires (projets et activités auto-emploi) -Appui aux 415 jeunes chercheurs d'emploi
2017	5,45	3,854	10,304	
2018	6	4,904	10,904	
2019	6,7	5,004	11,704	
2020	7,85	5,054	12,904	
2021	8,5	5,2	13,7	

Source : Note de présentation relative au dispositif régional de promotion de l'emploi, MEIP, Avril 2016

En effet, les autorités publiques ont poursuivi les réformes structurelles de développement intégré, elles ont consolidé leurs efforts à travers la mise en place des programmes régionaux d'emploi qui consistent à mobiliser des financements dans le cadre du partenariat régional et local par la création d'un Fond Régional de la Promotion de l'Emploi afin de mettre en œuvre des mesures

complémentaires à celles nationales afin d'abaisser le taux de chômage exclusivement parmi les jeunes.

4.2.2 Création des entreprises et consolidation de la dynamique économique régionale

Dans le cadre la mise en œuvre du modèle de développement pour les provinces du Sud, il est pertinent de rappeler qu'un nombre de projets programmés ont été opérés. Dans ce même sens, il est pertinent de noter le lancement des actions d'appui, d'accompagnement et d'encouragement de l'esprit entrepreneurial afin d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de la région et contribuer à la création des opportunités d'emploi par la création des unités industrielles et des projets de développement de l'artisanat, de l'agriculture et d'autres domaines d'activités économiques. Comme le montre le (tableau N°3), plus de 580 entreprises ont été créées permettant de générer plus de 3900 opportunités d'emploi pendant les deux années 2017 et 2018.

Tableau N°3 : création d'entreprises au niveau de la région GON / secteur d'activité

Secteur d'activité	Nombre d'entreprises créées	Opportunités d'emploi créées	Investissements engagés (MDH)
Commerce	207	3901	3406,71
Service divers	189		
BTP	170		
Artisanat	8		
Tourisme	4		
Agro-industrie et pêche	4		
Industrie	4		
Énergies & mines	1		
Total	587	3901	3106,71

Source : Réalisation des auteurs, données des rapports du CRI de Guelmim des années 2017/2018

De plus, il y a lieu de rappeler qu'un ensemble de projets⁴ structurants ont été lancés commençant par la rénovation de l'aéroport dotée d'une enveloppe financière de 328 MDH, l'amélioration des conditions de travail et de valorisation de production des dattes pour un investissement de 14,4 MDH. Dans cette trajectoire, jusqu'à fin 2017, le nombre de projets réalisés ou en cours de réalisation dans le cadre du nouveau modèle de développement de la région Guelmim-Oued Noun, s'établit à 60 pour un montant estimé à 3540 millions de Dirhams, ces projets portent aussi sur le développement des programmes nationaux de l'insertion et la promotion de l'emploi au profit de 3715 bénéficiaires d'un budget de 41,3 MDH :

⁴ <http://www.sahara.gov.ma/page/economie/list/6/> (consulté le 01 Mars 2022)

4.3 Éléments saillants du diagnostic du marché d'emploi régional

L'objectif de ce point consiste à analyser les principales caractéristiques du marché du travail, d'explicitier les traits et les spécificités de l'emploi au niveau régional.

4.3.1 Le chômage des jeunes : Une réalité complexe

À la lumière du (graphique N°2), il apparaît que la région de Guelmim-Oued Noun a enregistré un taux de chômage de 17,7 % en 2017 et 18,9 % en 2018 (HCP-DRG, 2019). Cela s'explique en partie par le fait qu'il s'agit d'une proportion supérieure à celle enregistrée au niveau national (10,2% et 9,8 % respectivement). Effectivement, nous constatons que les jeunes sont les plus vulnérables au fléau du chômage, car 47.1% des actifs de la région appartenant à la tranche d'âge 15-24 ans sont des chômeurs et 32,6% des actifs de la région appartenant à la tranche d'âge 25-34 ans qui sont affectés par le chômage.

Graphique N°2 : Taux de chômage de la population par tranche d'âge par milieu de résidence 2017 (%).

Source : Réalisation des auteurs à partir des données de l'ENE 2017

L'analyse de la situation des jeunes sur marché régional de travail selon le milieu de résidence fait apparaître une différence nette entre le taux de chômage des jeunes en milieu urbain est celui des jeunes en milieu rural avec un niveau important de 32,6 %, le taux du chômage des jeunes urbains est 3 fois plus élevé que celui des ruraux, il en ressort que le chômage est essentiellement un fléau urbain et cet indicateur enregistre de fortes disparités entre les jeunes des villes et des campagnes; cette situation est engendrée particulièrement par la localisation des activités économiques dans les espaces urbains.

4.3.2 Les diplômés, une population au cœur du chômage

Le chômage de cette catégorie est difficile à comprendre. En effet, les diplômés sont la population la plus touchée par ce phénomène, il s'agit de la majorité qui trouve des difficultés pour accéder au premier emploi dans la région alors que les « sans diplômes » participent le plus au marché régional de travail.

Graphique N°3 : Évolution du taux de chômage selon le niveau de diplôme entre 2012-2019 (%)

Source : réalisation des auteurs à partir des données de l'annuaire statistique de la DR-HCP, Guelmim

L'examen du (graphique N°3) offre une vue plus claire sur l'évolution de taux de chômage, il en ressort que le chômage frappe davantage les jeunes en particulier les détenteurs du diplôme du niveau supérieur avec un taux de chômage enregistré de 33,5 % dans la région de Guelmim-Oued Noun contre 23,3% à l'échelle nationale en 2019.

5. Évaluation de la politique régionale d'emploi

Afin de prendre des décisions publiques et rendre l'action publique plus efficace et plus cohérente, il est indispensable d'avoir conscience de la nécessité et de l'importance de l'évaluation des actions publiques de création de l'emploi menées au niveau régional.

5.1 Évaluation quantitative

Il est indispensable d'évaluer les dispositifs d'emploi destinés aux jeunes, en particulier les diplômés. Généralement, les actions menées de l'emploi en vigueur apportent une réponse à la problématique du chômage de cette catégorie et le taux d'emploi semble s'être amélioré aussi les mesures menées ont permis d'améliorer progressivement la création d'emploi.

Tableau N°4 : Actions publiques de l’emploi dans la région Guelmim-Oued Noun

Année	Dynamisation des programmes de l’emploi	Auto-emploi	Appui emploi/association	Appui à la mobilité
2016	440	25	23	50
2017	510	35	23	60
2018	565	35	23	65
2019	635	35	23	75
2020	750	35	23	80
2021	815	35	25	85
Total	3715	200	140	415

Source : Note de présentation relative au dispositif régional de promotion de l’emploi, MEIP, Avril 2016

En se référant à l’évolution annuelle de la création d’emploi (tableau N°4), l’analyse fait ressortir que les résultats restent au-dessous des attentes de la population locale, ils sont insuffisants par rapport aux objectifs de l’action publique régionale et à l’évolution de la demande intensive d’emploi et par rapport au taux d'accroissement annuel moyen de la population de la région (Graphique N°4).

Graphique N°4 : Projections de la population de la région de 2014 à 2030

Source : Réalisation des auteurs à partir des données de l’annuaire statistique de la DR- HCP, Guelmim

5.2 Évaluation de l’efficacité

En dépit de l’engagement des actions publiques en faveur de création des opportunités d’emplois au profil de la population de la région notamment au niveau des jeunes diplômés. Toutefois, à

l'issue des statistiques officielles la direction régionale du HCP sur la situation du chômage dans la région, les jeunes trouvent des difficultés d'accès au marché du travail régional en particulier les détenteurs des diplômes du niveau supérieur dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Graphique N°5 : Taux de chômage de la population selon le niveau de diplôme et le milieu de résidence en 2017 (%)

Source : Réalisation des auteurs à partir des données d'ENE 2017

L'analyse du graphique ci-dessus selon le niveau de formation fait ressortir un taux de chômage très élevé pour la catégorie des diplômés de niveau supérieur que pour les « sans diplômes », ce qui nous renvoie à dire et à penser que le niveau de diplôme ne constitue pas une garantie d'accès à l'emploi et que la courbe du chômage croît avec le niveau de diplôme c'est-à-dire que plus le niveau de diplôme est élevé plus la probabilité d'avoir et de décrocher un emploi se dégrade.

De ce qui précède, malgré les efforts consentis, la richesse économique n'a pas été intensive en termes de création d'emplois afin d'absorber la population croissante en âge de travailler, cette réalité qui a été confirmée dans la littérature depuis des années à travers des expériences passées de politique de développement dans les pays du Sud (BLAUG, 1971) et par d'autres travaux de recherches (Pissarides, 1990; Aghion et Howitt, 1992) contrairement à d'autres résultats qui stipulent globalement que la croissance économique exerce un effet positif sur le volume de l'emploi (Ningaye Paul, Kitio Victor MbaFokwa Arsene, 2015), Pehekonen, 2000; Padalino et Vivarelli, 1997).

Effectivement, un ensemble de travaux de recherche académiques et de publications des organismes nationaux et internationaux de référence (HCP, OCDE, CESE, BIT, BM, etc.) ont

soulevé des dysfonctionnements et des défaillances en matière de création des emplois dans les provinces du Sud notamment dans la région de Guelmim-Oued Noun:

- ↳ Une faible inclusion des jeunes : le marché de travail a globalement exclu cette population et la majorité de cette catégorie n'investit pas dans l'amélioration de leurs perspectives. En effet, les statistiques officielles du HCP de la région de Guelmim-Oued Noun témoignent que le chômage reste un phénomène qui frappe les jeunes en particulier les diplômés ;
- ↳ Une quasi-absence d'interaction avec les parties prenantes notamment les entreprises : à ce niveau nous pouvons avancer la question de « l'enfermement des établissements universitaires » et l'absence d'adéquation entre le contenu de la formation et les besoins du marché d'emploi;
- ↳ Une faible territorialisation de la politique d'emploi : la mise en place des projets et programmes publics reste dispersée et d'une façon verticale et directive sans tenir compte des disparités régionales et de facteurs économiques, sociaux et culturels et les besoins de chaque territoire en matière de création d'emploi ;
- ↳ Un tissu économique peu diversifié et informel : ralentissement du rythme de la transformation structurelle de l'économie régionale créatrice d'une richesse économique et capable d'accueillir le nombre accru des chercheurs d'emploi particulièrement les jeunes diplômés des établissements universitaires et de formation professionnelle qui arrivent sur le marché de travail régional.

6. Synthèse et recommandations pour la recherche

Afin de répondre aux attentes de la population locale, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de s'engager dans des projets de développement de la région de Guelmim-Oued Noun afin de générer une croissance économique soutenue et plus riche en création d'emplois en vue de satisfaire les besoins individuels et collectifs des citoyens. Toutefois, les résultats sont insuffisants et les efforts consentis n'ont pas eu d'impact souhaité sur la création d'opportunités d'emplois ainsi la croissance économique réalisée semble être à faible contenu en emplois et elle a montré une faible capacité à générer des emplois pour faire face à la pression grandissante de la demande de travail dans la mesure où le problème du chômage reste crucial et touche les jeunes notamment celui des détenteurs des diplômes du niveau supérieur.

Au terme de ce dépouillement thématique de la recherche relative à la problématique du chômage des jeunes dans les provinces du Sud notamment dans la région de Guelmim-Oued Noun, les développements précédents sur ce sujet conduisent à une série de recommandations qui sont

formulées sur la base d'une analyse des recherches académiques et publications des organismes internationaux et nationaux de référence.

- ✓ Mettre en place des politiques de promotion de l'emploi cohérentes et inclusives de toutes les catégories de la population régionale notamment en faveur des jeunes diplômés ;
- ✓ Procéder à la mise en place d'une politique de « régularisation » du secteur informel et bénéficier de sa contribution dans la croissance économique et création de l'emploi au niveau régional ;
- ✓ Renforcer le partenariat public privé, encourager l'auto-entrepreneuriat par des mesures incitatives et revoir le rôle de l'ANAPEC et élargir ses attributions ;
- ✓ Accélérer la mise en œuvre de la régionalisation avancée, doter les régions des ressources nécessaires et encourager chaque région à concevoir et mettre en œuvre sa propre politique d'emploi et régionaliser la politique d'emploi ;
- ✓ Procéder à l'évaluation régulière de la politique active de l'emploi et développer la culture d'évaluation dès la conception des interventions publiques afin de mettre en regard les objectifs fixés avec les résultats atteints et identifier les facteurs clés du succès ;
- ✓ Veiller sur la convergence, la cohérence et la coordination des différentes politiques publiques régionales de développement afin d'optimiser l'efficacité de l'action publique ;
- ✓ Accélérer la transformation structurelle de l'économie régionale afin d'éviter des pertes d'emploi et soutenir les secteurs porteurs et productifs dans les provinces du Sud notamment dans la région de Guelmim-Oued Noun ;
- ✓ Apporter des éléments de réponse à l'inadéquation entre le contenu de la formation et les besoins du marché d'emploi à travers la mise en place des mécanismes d'anticipation et d'identification des compétences recherchées et impliquer les différentes parties prenantes (entreprises) lors la préparation du contenu de la formation et avant son accréditation ;
- ✓ Bénéficier des apports de la transformation digitale lors de la mise en œuvre des politiques de développement afin de contribuer à l'amélioration du niveau de la transparence, de la qualité des services publics et au renforcement de l'efficacité et l'efficacités de l'action publique au niveau territorial.

Conclusion

L'étude et la détermination de la relation entre la croissance économique et l'emploi au niveau régional constitue toujours une thématique qui occupe les chercheurs et les économistes. Cette recherche analyse les efforts consentis par le Maroc dans le développement de ses provinces du

Sud à travers l'engagement des investissements publics qui touchent à tous les secteurs d'activité. Elle nous a permis de mieux comprendre l'interaction et l'articulation entre la croissance économique et l'emploi des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre des apports et ambitions du modèle de développement pour les provinces du Sud.

Effectivement, l'Etat marocain avait entrepris de réformer et de renforcer son économie et diversifier son tissu productif afin d'accélérer le rythme de génération d'une croissance économique capable d'absorber les flux des jeunes notamment les diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de travail. Certes, la création de l'emploi en faveur de cette catégorie est l'une des priorités de l'action publique notamment dans les provinces du Sud qui ont fait l'objet de la mise en place d'une véritable stratégie de développement intégré à travers le lancement d'un modèle de développement de ces provinces afin de les doter d'une croissance économique créatrice d'emploi notamment dans la région Guelmim-Oued Noun où les jeunes est la population la plus vulnérable au chômage en particulier les diplômés.

L'analyse des résultats des études et des enquêtes officielles montre que les provinces du Sud enregistrent une croissance exceptionnelle mais son impact reste limité et faible en termes de création d'emploi et les résultats restent au-dessous des aspirations de la population locale et loin d'atteindre les objectifs escomptés d'où la nécessité de déployer des efforts additionnels auprès des différents acteurs publics au niveau régional pour apporter des solutions à cette problématique et afin que le chômage ne pérenne une tendance ascendante dans la région de Guelmim-Oued Noun particulièrement parmi les jeunes diplômés .

Comme toute recherche et malgré l'importance des résultats obtenus, elle peut présenter quelques limites. En effet, il s'agit d'une analyse du lien entre la croissance économique de la situation du marché d'emploi dans ces provinces. Toutefois, il sera pertinent et profitable de procéder à une analyse plus profonde en utilisant d'autres méthodes d'estimation et d'évaluation d'impact (élasticité croissance économique / emploi ...) susceptible d'identifier et d'examiner l'effet de la croissance économique créée dans cet espace sur la situation de l'emploi dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement pour ces provinces.

BIBLIOGRAPHIE

1. Belkheiri, O.(2013). La politique de l'emploi au Maroc : genèse, forces et faiblesses. *Revue AFN Maroc N°12-13*.
2. Conseil Économique, Social et Environnemental. (2013). Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. Rapport, Maroc.
3. Direction de la statistique du Haut-commissariat au Plan. (2017). Projections de la population de la région Guelmim-Oued Noun 2014-2030, Guelmim, Maroc
4. Direction de la statistique du Haut-commissariat au Plan. (2019). Activité, emploi et chômage. Direction de la statistique de Guelmim, Maroc.
5. Direction de la statistique du Haut-commissariat au Plan. (2019). Monographie de la région Guelmim-Oued Noun, Guelmim, Maroc.
6. European Training Foundation. (2015). Les politiques de l'emploi et les programmes actifs du marché du travail au Maroc. Publications Office
7. Ezzrari, A., Khellaf, A., & Nihou, A., (2018). La dynamique de l'emploi des jeunes au Maroc. .287-317.
8. Guerraoui, D., Clerc, P., & Richet, X. (2020). La nouvelle économie mondiale : comparaisons internationales. *L'Harmattan*.
9. Haut-commissariat au Plan. (2017). L'enquête nationale sur l'emploi. Maroc
10. Institut Royal des Etudes Stratégiques. (2019). Les Provinces du Sud en tant que Hub et Portail vers l'Afrique Subsaharienne, Maroc.
11. Khanchaoui, I. El Mouden, A. , & El Aboudi, S. Empirical Investigation on the Impact of Public Expenditures on Inclusive Economic Growth in Morocco: Application of the Autoregressive Distributed Lag Approach. (2020). *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 171-177.
12. Lahlou, M.(2002). Chômage et emploi : ce qui n'a pas changé depuis 1998. *Critique Économique* n° 8 / 2002, 217-234.
13. Lopez, R., Thomas, V., & Wang, Y. (2008). The quality of growth: Fiscal policies for better results. Lopez, Ramon, Vinod Thomas, Yan Wang.
14. Ministère de l'emploi et des affaires sociales (2016). Note de présentation relative au Dispositif Régional de Promotion de l'Emploi dans la région Guelmim-Oued Noun, Maroc
15. Ministère de l'Economie et des Finances et de la Réforme de l'Administration (MEFRA). (2019). *Profils Régionaux*, Maroc

16. Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle. Les nouvelles formes et les formes atypiques de l'emploi au Maroc : contexte, enjeux et perspectives de développement. (2020). *Publication de l'Observatoire National du Marché du Travail*, rapport annuel, Maroc.
17. Mlachila, M. M., Tapsoba, R., & Tapsoba, M. S. J. A. (2014). A quality of growth index for developing countries: A proposal. International Monetary Fund.
18. Ningaye Paul, Kitio Victor MbaFokwa Arsene. (2015). Élasticité Emploi de la croissance économique et des déterminants macroéconomiques au Cameroun. *European Scientific Journal*, édition vol.11, No.7, 466-482.doi :
19. Note du Haut-commissariat au Plan & Banque Mondiale. (2017). Le marché de travail au Maroc : défis et opportunités, Maroc.
20. Oxford business group & CRI de la région Dakhla Oued Eddahab, The Report : Morocco Dakhla, 2021.
21. Sadik, Y. (2017). Zones grises et recompositions des politiques d'incitation à l'employabilité des jeunes au Maroc : le cas des quartiers pauvres. *Revue Interventions économiques*, 58,1-22. <https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.3492>.

WEBOGRAPHIE

22. <http://www.sahara.gov.ma/>
23. www.hcp.ma
24. <http://www.guelmiminvest.ma/>